

O Escotismo é a Escola de Caráter, de Paz e de Civismo – 1948 –

Autor: Obéd Emmerich

(Completo: originais, imagem de *A Gazeta* e transcrição)

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado à seção A.7 – Apêndice A do livro.

Breve contexto da elaboração e publicação do artigo:

Quando Obéd Emmerich estava em São Mateus-ES, finalizou um relevante artigo sobre o escotismo em 15 de agosto de 1948. Na cópia do original, cuidadosamente guardada por ele, consta a anotação de que o artigo deveria ser veiculado no número de aniversário de *A Gazeta*. Consultamos o jornal e verificamos que, de fato, o artigo foi publicado na edição do vigésimo aniversário, em 11/09/1948.

O conjunto completo das imagens da cópia do original datilografado do artigo está disponível neste MSE do livro. A seguir, apresenta-se a cópia integral do artigo conforme publicado em *A Gazeta* e, ao final, reapresenta-se a transcrição (já apresentada na seção A.7 do livro).

Parte A: Cópia completa do artigo original

Pág. 4 a 6

Parte B: Cópia completa do artigo como publicado em *A Gazeta*

Pág. 8

Parte C: Transcrição completa do artigo original

Pág. 9 a 12

Parte A: Cópia completa do artigo original
(a partir da página seguinte)

O ESCOTISMO É ESCOLA DE CARÁTER, DE PAZ
E DE CIVISMO.

Chief Emerald
O B E D E M M E R I C H . J .

Ha coisas quasi inexplicaveis per este imenso e querido Brasil. Entre muitas, a que acontece com o Escotismo está a merecer uma referencia toda especial, dado o grau de verdadeira "menstruosidade" de que se reveste, porque praticada contra a mocidade, contra o proprio Brasil !

Lembramo-nos com imensa saudade dos aureos tempos em que fazia gosto a gente ver como a mocidade se entusiasmava com o movimento escoteiro. Em Viteria havia varias tropas em franca atividade, e mesmo acontecia pelas cidades do interior. Os meninos, as meninas, os meços e as meças, numa cruzada gloriosa de amor, de bondade, de civismo, passavam garbados pelas nessas ruas, pelas nessas estradas, -afirmando aos céticos, aos fracos, aos "inimigos da Patria", que o Brasil estava vivo e se preparava para a sagrada vegação de seu grande destino no concerto das Nações cristãs do Mundo !

Durante as ferias escolares, succediam-se os acampamentos por toda parte. A mocidade, que passava todo um grande periodo como que estagnada, nas cidades e nas escolas, sentia-se verdadeiramente feliz ao poder entrar em franco convívio com a natureza amiga, através dos acampamentos á beira dos regatos, do oceano ou das matas de nossa terra.

Tive a ventura de viver num desses acampamentos. Lá em Barra de Jucú. Como me sentia bem, no meio daquela mocidade serviçal, amiga, bôa, gentil, alegre e varonil. Eram os Escoteiros de Terra e de Mar, as Bandeirantes, os Lobinhos, os Chefes, todos, numa só comunhão de ideias, de sentimentos, visando um alvo comum - a Grandeza da Patria, pela aperfeiçoamento das Virtudes que enobrecem e dignificam o Homem aqui neste mundo. Lembro-me de Chefe Ernesto, de Chefe Eduardo, de Chefe Afredisio, de Chefe Alberto e de tantos outros. Todos êles empenhados naquela cruzada bem dita. Todos êles movidos por um Ideal quasi Divino. Repartindo Bondade, Exêmplos, Renuncias, Sacrificios, Ensinamentos Sublimes, Virtudes Cristãs, Trabalho, entre meninos e meços, preparando-os para a Vida. Imunizando-os contra o Ceticismo, o Materialismo, a Vaidade e todas as formas de Anti-Brasil.

C O N T I N U A

C O N T I N U A Ç Ã O

Tivemos um heróico jornalzinho que era o porta-voz do Escotismo no Espírito Santo. O autor destas linhas teve a ventura de ser um dos seus colaboradores humildes. Com que alegria recebíamos o "BOSSO" Jornal ! Era ainda a imprensa diária a publicar Locais, Crônicas, Reportagens, sobre o movimento escoteiro. Depois... tudo foi esfriando... trepas se debandando... os animos arrefecendo... os musculos relaxando... até chegarmos na ponte quasi morta em que estamos. Hoje, o que existe de Escotismo é o fruto de ingentes sacrificios e dolorosas renunciás. E num preito de inteira justiça, enviámos daqui, a esses verdadeiros amigos de Brasil e do Espírito Santo, o nosso APLAUSO e a nessa sincera GRATIDÃO, porque ainda, graças a esses HEROIS, possa neste instante aflitivo para o Escotismo de Brasil, exclamar : NEM TUDO ESTÁ PERDIDO ! ! !

Sim. Revolvendo as cinzas, encontraremos algumas brazas com as quais poderemos e iremos incendiar o Brasil. As almas e os Corações.

Desejo aqui confessar corajosamente a minha responsabilidade na decadencia criminea de Escotismo no Espírito Santo. Nas minhas mãos morreu a trepa Gelmirez de Mele, fundada por mim em Cariacica. Convem destacar que esta trepa conseguiu salvar alguns meninos de um destino sombrio. Esses meninos são hoje cidadãos uteis á sociedade e á Patria. E quem é que em sã consciência, será capaz de negar fatos como este ?

Mas não foram somente nós, escotistas, os responsáveis por este estado de coisas. Responsabilisamos veementemente os poderes Publicos de Brasil e do Espírito Santo por esta decadencia. Enquanto o Governo subvegciona clubes carnavalescos aqui e por esse Brasil a fora, até na capital da Republica ; faz doações a clubes de futebol e de danças ; gasta rios K de dinheiro com banquetes astronómicos K ; gasta, esbanja, - o Escotismo morre á mingua de recursos financeiros que o Governo tinha e tem e dever de proporcionar-Lhe. Por que ? Porque para concertarmos o Brasil temos que, primeiramente, concertar -O HOMEM. O Escoteiro aprende a praticar as virtudes ensinadas por Cristo, a ser bom filho, bom pai, bom irmão e bom patriota. Ativo, decidido, empreendedor, amigo, generoso, e individuo que plasmou o seu carater, a sua personalidade, na escola de Escotismo, fará de sua Patria uma Grande Nação.

O Governo elabora planos gigantescos de recuperação economica para o país inteiro, bem elaborados, meticulosamente elaborados, acerta-

C O N T I N U A
4

C O N T I N U A Ç Ã O

acertadamente elaborados e esquece-se de que estes planos serão um fracasso terrível si não houver homens á altura para executa-los. Infelizmente temos uma grande capacidade de inspiração e de síntese para idealizar planos bons, mas na maioria das vezes não resistimos á tentação de nos aproveitarmos das oportunidades que nos oferecem estes mesmos planos na fase executiva, para fazermos fortuna facil ou vivermos á tripa ferra como diz o povo.

Samuel Smiles, numa de suas obras magistrais, "O Carater" afirma que "o Carater é a força matriz do Universo". Está certo. O Escotismo é a grande escola de Carater. Para a realização de nosso grande Destiné, precisamos de homens e mulheres de carater para a execussão dos nossos Planos de Soluções Nacionais. O numero reduzido de homens de Carater que, graças a Deus, ainda milita nas diversas camadas sociais deste País, não é suficiente para assegurar uma perfeita execussão desses planos. O que fazer então ? Respondemos sinceramente : Urge que mobilisemos todos os nossos recursos materiais, morais e espirituais, no sentido de dar á nossa mocidade uma verdadeira e sincera educação cristã, imprimindo na alma da Juventude o sentido heroico das virtudes morais, um verdadeiro e respeitoso AMOR pelo Brasil, afim de que as tentações da vaidade, da fortuna e de goso facil, não possa corromper o seu alto senso de responsabilidade pelos destinos da Patria querida !

Uma das mais perfeitas instituições, capaz de resolver este angustioso problema, é o ESCOTISMO, praticado com amor e sinceridade. Os principios basilares dessa instituição estão magistralmente catalogados em dez artigos e que passamos a transcrever, seguidos sempre de ligeira e sucinta explicação :

L E I E S C O T E I R A

- 1)- O escoteiro tem uma só palavra ; sua honra vale mais do que a propria vida.- Isto é, não mente e quando promete cumpre, mesmo sabendo que vai morrer.
- 2)- O escoteiro é Leal.- Isto é, verdadeiro, franco, sincero.
- 3)- O escoteiro está sempre alerta para ajudar o proximo e pratica diariamente uma boa ação.- Isto é, nunca está distraído nem perde nunca a oportunidade deser util aos outros e sua boa ação é certa e não falha.
- 4)- O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros.- Isto é,

C O N T I N U A

CONTINUAÇÃO

considera amigas todas as pessoas, mas, aos escoteiros, considera como irmãos.

- 5)- O escoteiro é cortez.- Isto é, delicado.
- 6)- O escoteiro é bom para os animais e as plantas.- Isto é, ama as plantas e aos animais, não os maltrata, nem os deixa maltratar.
- 7)- O escoteiro é obediente e disciplinado.- Isto é, educado, bem mandado e obedece por inteligência e não por medo.
- 8)- O escoteiro é alegre e sorrí nas dificuldades.- Isto é, risinho, bom humorado, não se deixa abater pelo infortuio. Reage e vence.
- 9)- O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio.- Isto é, não esbanja o dinheiro, roupas, calçado, objetos, saúde, etc., não toca no que é dos outros sem consentimento do dono. Não rouba.
- 10)- O escoteiro é limpo de corpo e alma.- Isto é, asseado, sadío, só faz sozinho aquilo que poderia fazer à vista de todos sem se envergonhar.

Aí está o que há de mais belo e edificante em matéria de educação da juventude. Quando, pelo menos, 80 % da mocidade do Brasil estiver sendo educada dentro destes princípios através da prática, então estaremos construindo realmente uma Grande Nação.

Há também a "PROMESSA ESCOTEIRA" que os iniciados fazem solenemente ao entrarem para o Escotismo. É a seguinte: Prometo pela minha honra

- 1 - Cumprir meu dever para com DEUS e a minha PATRIA.
- 2 - Ajudar o PROXIMO em toda e qualquer ocasião.
- 3 - Obedecer à Lei do Escoteiro.

Um movimento como este precisa ser amparado, incentivado por todos os brasileiros de boa vontade, por todos os pais extremosos, por todos os verdadeiros cristãos e PRINCIPALMENTE OLHADO COM SIMPATIA PELOS PODERES PUBLICOS DO BRASIL E DE NOSSO QUERIDO ESPIRITO SANTO. Simpatia de atos e não somente de palavras bonitas. É que Deus que é bom, nos inspire nesta santa cruzada de salvação de Brasil para Cristo, para fortalecimento da Civilização Cristã.

São Mateus, 15 de Agosto de 1948

(Especialmente para o numero de aniversario de A Gazeta).

Parte B: Cópia completa do artigo como publicado em *A Gazeta*
(na página seguinte)

O escotismo é a escola de caracter, de paz e de civismo

Acostumem cotas quasi inexplicáveis, para os meninos e quechilo Brasil. Entre muitas e que contem com a Escotia mo esta a mercia una referenda toda a gual estado erou de verdadeira "monstruosidade" de que se recorre, porque pratica da contra a mocidade contra o proprio Brasil!

Lembramo com muita saudade dos tempos em que fazia parte a gente ser como a mocidade se entusiasma com o movimento escoteiro. Em Vitoria havia varias tropas em franca atividade o mesmo acontecia pelas cidades do interior. Os meninos as meninas, os moços e as moças, numa cruzada gloriosa de amor, de bondade, de civismo, passavam barbosa pelas nossas ruas, pelas nossas estradas. Afirmando aos ceticos, aos fracos, aos "inimigos da Patria", que o Brasil estava vivo e se preparava para a sagrada vocação do seu grande destino no concerto das Nações cri-tãs do Mundo!

Durante as festas escolares, sucediam-se os acampamentos por toda parte. A mocidade, que passava todo um grande periodo como que estagnada, nas cidades e nas escolas, sentia-se verdadeiramente feliz ao poder entrar em franco convívio com a natureza amiga, através dos acampamentos à beira dos rios, do oceano ou das matas de nossa terra.

Tive a ventura de viver num desses acampamentos. Lá em Barra de Jucu. Como me sentia bem, no meio daquela mocidade servicial, amiga, boa, gentil, alegre e varonil. Eram os Escoteiros de Terra e de Mar, os Bandeirantes, os Lobinhos, os Chefes, todos, numa só harmonia de idéias, de sentimentos, visando um alvo comum — a Grandeza da Patria pelo aperfeiçoamento das Virtudes que enobrecem e dignificam o Homem aqui neste mundo. Lembrou-me do Chefe Ernesto, do Chefe Eduardo, do Chefe Afrodísio, do Chefe Alberto e de tantos outros. Todos eles empenhados naquela cruzada bendita. Todos eles movidos por um Ideal quase Divino. Repartindo Bondade, Exemplos, Renúncias, Sacrificios, Ensinamentos Sublimes, Virtudes Cristãs. Trabalho, entre meninos e moças preparando-os para a Vida. Imunizando-os contra o Ceticismo, o Materialismo, a Validade e todas as formas de Anti-Brasil.

Tivemos um heroico jornalista que era o porta-voz do Escotismo no Espírito Santo. O autor destas linhas teve a ventura de ser um dos seus colaboradores humildes. Com que alegria recebiamos o "NOSSO" Jornal! Era ainda a imprensa diária a publicar Locais, Crônicas, Reportagens, sobre o movimento escoteiro. Depois... tudo foi esfriando... tropas se debandando... os animos arrependendo... os musculos relaxan-

do... até chegarmos ao ponto quasi morto em que estamos. Hoje, o que existe de Escotismo, e o feuto de ingentes sacrificios e dolorosas renúncias. E rumo prafo de inteira fútilia, en-viamos daqui a estes verdadeiros amigos do Brasil e do Espírito Santo, o nosso APLAUSO e a nossa sincera GRATIDAO, porque ajuda, graças a estes HEROIS, posso neste instante affitivo para o Escotismo do Brasil, exclamar: NEM TUDO ESTA PERDIDO!!!

Sim. Revolvendo as cinzas, encontraremos algumas brasas, com as quais poderemos e iremos incendiar o Brasil. As almas e os Cotões.

Desejo aqui confessar corajosamente a minha responsabilidade na decadencia cunhosa do Escotismo no Espírito Santo. Nas minhas mãos morreu a tropa Gelmeiz de Melo, fundada por mim em Cariacica. Convém destacar que esta tropa conseguiu salvar alguns meninos de um destino sombrio. Esses meninos são hoje cidadãos uteis à sociedade e à Patria. E quem é que, em sua consciência, será capaz de negar fatos como este?

Mas não foram somente nós, escotistas, os responsáveis por este estado de coisas. Responsabilizamos vrentemente os Poderes Publicos do Brasil e do Espírito Santo por esta decadencia. Enquanto o Governo subvenciona clubes carnavalescos, aqui e por esse Brasil a fora, até na capital da República; faz doações a clubes de futebol e de danças; gasta rios de dinheiro com banquetes astronômicos; esgota, esbanja, — o Escotismo morre à mingua de recursos financeiros que o Governo tinha e tem o dever de proporcionar-lhe. Por que? Porque para concertarmos o Brasil temos que, primeiramente concertar — O HOMEM. O Escoteiro aprende a praticar as virtudes ensinadas por Cristo, a ser bom filho, bom pai, bom irmão e bom patriota. Ativo, decidido, empreendedor, amigo generoso, o individuo que plasmou o seu caracter, a sua personalidade, na escola do Escotismo, fará de sua Patria uma Grande Nação.

O Governo elabora planos gigantescos de recuperação econômico-elaborados, meticuloamente elaborados, e esquece-se de que estes planos serão um fracasso terrível si não houver homens à altura, para executá-los. Infelizmente temos uma grande capacidade de inspiração e de síntese para idealizar planos bons, mas na maioria das vezes não resistimos à tentação de nos aproveitarmos das oportunidades que nos oferecem estes mesmos planos, na fase executiva, para fazermos fortuna fácil ou vivermos à tripa forra como diz o povo.

Samuel Smiles, numa de suas obras magistrais, "O Carater"

afirma que "o Carater é a maior força motriz do Universo". Está certo. O Escotismo é a grande escola do Carater. Para a realização do nosso grande Destino, precisamos de homens e mulheres de carater, para a execução dos nossos Planos de Melhorias Nacionais. O numero reduzido de homens de Carater que, graças a Deus, ainda milita nas diversas camadas sociais deste País, não é suficiente para assegurar uma perfeita execução desses planos. O que fazer então? Respondemos sinceramente: Urge que mobilizemos todos os nossos recursos materiais, morais e espirituais, no sentido de dar à nossa mocidade uma verdadeira e sincera educação cristã, imprimindo na alma da Juventude o sentido heroico das virtudes morais, um verdadeiro e respeitoso AMOR pelo Brasil, afirm de que as tentações da vaidade, da fortuna e do gozo facil, não possa corromper o seu alto senso de responsabilidade pelos destinos da Patria querida!

Uma das mais perfeitas instituições, capaz de resolver este angustioso problema, é o ESCOTISMO, praticado com amor e sinceridade. Os principios basilares dessa instituição, estão magistralmente catalogados em dez artigos e que passamos a transcrever, seguidos sempre de ligeira e sucinta explicação:

LEI ESCOTEIRA

- 1 — O escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais do que a propria vida. — Isto é, não mente e quando promete cumpre, mesmo sabendo que vai morrer.
- 2 — O escoteiro é Leal. Isto é, verdadeiro, franco, sincero.
- 3 — O escoteiro está sempre alerta para ajudar o proximo e pratica diariamente uma boa ação. — Isto é, nunca está distraído nem perde nunca a oportunidade de ser util aos outros e sua boa ação é certa e não falha.
- 4 — O escoteiro é amigo de todos e irmãos dos demais escoteiros. — Isto é, considera amigas todas as pessoas, mas, aos escoteiros, considera como irmãos.
- 5 — O escoteiro é cortez. — Isto é, delicado.
- 6 — O escoteiro é bom para

os animais e as plantas. — Isto é, ama as plantas e aos animais, não os maltrata, nem os deixa maltratar.

- 7 — O escoteiro é obediente e disciplinado. — Isto é, educado, bem mandado e obedece por inteligência e não por medo.
- 8 — O escoteiro é alegre e sorrí nas dificuldades. — Isto é, risinho, bem humorado, não se deixa abater pelo infortunio. Reage e vence.
- 9 — O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. — Isto é, não esbanja o dinheiro, roupas, calçados, objetos, saúde, etc., não toca no que é dos outros sem consentimento do dono. Não rouba.
- 10 — O escoteiro é limpo de corpo e alma. — Isto é, assoado, sadio, só faz sozinho aquilo que poderia fazer à vista de todos sem se envergonhar.

Al estã o que ha de mais bello e edificante em matéria de educação da Juventude. Quando, pelo menos, 80% da mocidade do Brasil estiver sendo educada dentro destes principios, através da prática, então estaremos construindo, realmente, uma Grande Nação.

Ha tambem a "PROMESSA ESCOTEIRA" que os iniciados fazem solenemente no entrarem para o Escotismo. E' o seguinte: Prometo pela minha honra:

- 1 — Cumprir meu dever para com DEUS e a minha PATRIA.
- 2 — Ajudar o PROXIMO em toda e qualquer ocasião.
- 3 — Obeder a Lei do Escoteiro.

Um movimento como este precisa ser amparado, incentivado por todos os brasileiros de boa vontade, por todos os pais extremos, por todos os verdadeiros cristãos e PRINCIPALMENTE OLHADO COM SIMPATIA PELOS PODERES PUBLICOS DO BRASIL E DO NOSSO QUERIDO ESPIRITO SANTO. Simpatia de atos e não somente de palavras bonitas. E que Deus que é bom, nos inspire nesta santa cruzada de salvação do Brasil para Cristo, para fortalecimento da Civilização Cristã.

OBEDE EMMERICH

Parte C: Transcrição completa do artigo original

“O ESCOTISMO É ESCOLA DE CARÁTER, DE PAZ E DE CIVISMO.

OBÉD EMMERICH.”

“Há coisas quase inexplicáveis por esse imenso e querido Brasil. Entre muitas, a que acontece com o escotismo está a merecer uma referência toda especial, dado o grau de verdadeira “monstruosidade” de que se reveste, porque é praticada contra a mocidade, contra o próprio Brasil!

Lembramo-nos com imensa saudade dos áureos tempos em que fazia gosto a gente ver como a mocidade se entusiasmava com o movimento escoteiro. Em Vitória havia várias tropas em franca atividade, o mesmo acontecia pelas cidades do interior. Os meninos, as meninas, os moços e as moças, numa cruzada gloriosa de amor, de bondade, de civismo, passavam garbosos pelas nossas ruas, pelas nossas estradas, afirmando aos céticos, aos fracos, aos “inimigos da Pátria”, que o Brasil estava vivo e se preparava para a sagrada vocação de seu grande destino no concerto das Nações cristãs do mundo!

Durante as férias escolares, sucediam-se os acampamentos por toda parte. A mocidade, que passava todo um grande período como que estagnada, nas cidades e nas escolas, sentia-se verdadeiramente feliz ao poder entrar em franco convívio com a natureza amiga, através dos acampamentos à beira dos regatos, do oceano ou das matas de nossa terra.

Tive a aventura de viver num desses acampamentos. Lá em Barra do Jucu. Como me sentia bem, no meio daquela mocidade serviçal, amiga, boa, gentil, alegre e varonil! Eram os escoteiros de Terra e de Mar, as Bandeirantes, os Lobinhos, os Chefes, todos numa só comunhão de ideias, de sentimentos, visando um alvo comum – a Grandeza da Pátria pelo aperfeiçoamento das Virtudes que enobrecem e dignificam o Homem aqui neste mundo. Lembre-se do Chefe Ernesto, do Chefe Eduardo, do Chefe Afrodísio, do Chefe Alberto e de tantos outros. Todos eles empenhados naquela cruzada bendita. Todos eles movidos por um ideal quase Divino. Repartindo Bondade, Exemplos, Renúncias, Sacrifícios, Ensinamentos Sublimes, Virtudes Cristãs, Trabalho, entre meninos e moços, preparando-os para a vida. Imunizando-os contra o Ceticismo, o Materialismo, a Vaidade e todas as formas de Anti-Brasil.

Tivemos um heroico jornalzinho que era o porta-voz do Escotismo no Espírito Santo. O autor destas linhas teve a ventura de ser um dos seus colaboradores humildes. Com que alegria recebíamos o “NOSSO” Jornal! Era ainda a imprensa diária a publicar Locais, Crônicas, Reportagens sobre o movimento escoteiro. Depois... tudo foi esfriando... tropas se debandando... os ânimos arrefecendo... os músculos relaxando... até chegarmos no ponto quase morto em que estamos. Hoje, o que existe de escotismo é o fruto de ingentes

[grandes] sacrifícios e dolorosas renúncias. E num preito [homenagem] de inteira justiça, enviamos aqui, a esses verdadeiros amigos do Brasil e do Espírito Santo, o nosso APLAUSO e a nossa sincera GRATIDÃO, porque ainda, graças a esses HERÓIS, posso neste instante aflitivo para o Escotismo do Brasil, exclamar: NEM TUDO ESTÁ PERDIDO!!!

Sim. Revolvendo as cinzas, encontraremos algumas brasas com as quais poderemos e iremos incendiar o Brasil. As Almas e os Corações.

Desejo aqui confessar corajosamente a minha responsabilidade na decadência criminosa do Escotismo no Espírito Santo. Nas minhas mãos morreu a tropa Gelmirez de Mello, fundada por mim [e por Alberto Pinto Vieira] em Cariacica. Convém destacar que esta tropa conseguiu salvar alguns meninos de um destino sombrio. Esses meninos são hoje cidadãos uteis à sociedade e à pátria. E quem é que, em sã consciência, será capaz de negar fatos como este?

Mas não foram somente nós, escotistas, os responsáveis por este estado de coisas. Responsabilizamos veementemente os poderes públicos do Brasil e do Espírito Santo por esta decadência. Enquanto o governo subvenciona clubes carnavalescos aqui e por esse Brasil afora, até na capital da República; faz doações a clubes de futebol e de danças; gasta rios de dinheiro com banquetes astronômicos; gasta, esbanja, – o Escotismo morre à míngua de recursos financeiros, que o governo tinha e tem o dever de proporcionar-lhe. Por quê? Porque para consertarmos o Brasil temos que, principalmente, consertar o HOMEM. O Escoteiro aprende a praticar as virtudes ensinadas por Cristo, a ser bom filho, bom pai, bom irmão e bom patriota. Ativo, decidido, empreendedor, amigo, generoso, o indivíduo que plasmou [modelou] o seu caráter, a sua personalidade, na escola do escotismo, fará de sua Pátria uma Grande Nação.

O governo elabora planos gigantescos de recuperação econômica para o país inteiro, bem elaborados, meticulosamente elaborados, acertadamente elaborados e esquece-se de que esses planos serão um fracasso terrível se não houver homens à altura para executá-los. Infelizmente temos uma grande capacidade de inspiração e de síntese para idealizar planos bons, mas na maioria das vezes não resistimos à tentação de nos aproveitarmos das oportunidades que nos oferecem estes mesmos planos na fase executiva, para fazermos fortuna fácil ou vivermos à tripa forra [com fartura], como diz o povo.

Samuel Smiles, numa de suas obras magistrais, “O Caráter”, afirma que “O Caráter é a força motriz do universo”. Está certo. O Escotismo é a grande escola de Caráter. Para a realização de nosso grande destino, precisamos de homens e mulheres de caráter para a execução dos nossos Planos de Soluções Nacionais. O número reduzido de homens de Caráter que, graças a Deus, ainda milita nas diversas camadas sociais deste País, não é suficiente para assegurar uma perfeita execução desses Planos. O que fazer então? Respondemos sinceramente: Urge que mobilizemos todos os nossos recursos materiais, morais e espirituais, no sentido de dar a nossa mocidade uma verdadeira e sincera educação cristã, imprimindo na alma da Juventude o sentido heroico das virtudes morais, um verdadeiro e respeitoso AMOR pelo Brasil, a fim de que as tentações da

vaidade, da fortuna e gozo fácil não possam corromper o seu alto senso de responsabilidade pelos destinos da Pátria querida!

Uma das mais perfeitas instituições, capaz de resolver este angustioso problema, é o ESCOTISMO, praticado com amor e sinceridade. Os princípios basilares dessa instituição estão magistralmente catalogados em 10 artigos, que passamos a transcrever, seguidos sempre de ligeira e sucinta explicação:

LEI ESCOTEIRA

- 1) O escoteiro tem uma só palavra; sua honra vale mais do que a própria vida. – Isto é, não mente e quanto promete cumpre, mesmo sabendo que vai morrer.
- 2) O escoteiro é Leal. – Isto é, verdadeiro, franco, sincero.
- 3) O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. – Isto é, nunca está distraído nem perde nunca a oportunidade de ser útil aos outros, e sua boa ação é certa e não falha.
- 4) O escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. – Isto é, considera amigas todas as pessoas, mas, aos escoteiros, considera como irmãos.
- 5) O escoteiro é cortês. – Isto é, delicado.
- 6) O escoteiro é bom para os animais e as plantas. – Isto é, ama às plantas e aos animais, não os maltrata, nem os deixa maltratar.
- 7) O escoteiro é obediente e disciplinado. – Isto é, educado, bem mandado e obedece por inteligência e não por medo.
- 8) O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. – Isto é, risonho, bem-humorado, não se deixa abater pelo infortúnio. Reage e vence.
- 9) O escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. – Isto é, não esbanja o dinheiro, roupas, calçados, objetos, saúde etc., não toca no que é dos outros sem consentimento do dono. Não rouba.
- 10) O escoteiro é limpo de corpo e alma. – Isto é, asseado, sadio, só faz sozinho aquilo que poderia fazer à vista de todos e sem se envergonhar.

Aí está o que há de mais belo e edificante em matéria de educação da juventude. Quando, pelo menos, 80% da mocidade do Brasil estiver sendo educada dentro destes princípios através da prática, então estaremos construindo realmente uma Grande Nação.

Há também a “PROMESSA ESCOTEIRA” que os iniciados fazem solenemente ao entrarem para o Escotismo. É a seguinte: Prometo pela minha honra:

- 1 – Cumprir meu dever para com DEUS e a minha PÁTRIA.
- 2 – Ajudar o Próximo em toda e qualquer ocasião.
- 3 – Obedecer à Lei do Escoteiro.

Um movimento como este precisa ser amparado, incentivado por todos os brasileiros de boa vontade, por todos os pais extremosos, por todos os verdadeiros Cristãos e PRINCIPALMENTE OLHADO COM SIMPATIA PELOS PODERES PÚBLICOS DO BRASIL E DE NOSSO QUERIDO ESPÍRITO SANTO. Simpatia de atos e não somente de palavras bonitas. E que Deus, que é bom, nos inspire nesta santa cruzada de salvação do Brasil para Cristo, para fortalecimento da Civilização Cristã.

São Mateus, 15 de agosto de 1948.

(Especialmente para o número de aniversário de A Gazeta).”

[Nota do autor Francisco G. Emmerich: A obra *O Caráter* (1871), de Samuel Smiles, citada por Obéd Emmerich, foi incluída na bibliografia do livro *Caneta de Ouro*. Na bibliografia, foi utilizada uma edição de *O Caráter* próxima à data do artigo de Obéd (Smiles, 1946).]